

УДК 634.743

Облепиха на Южном Урале

М.А. Выползов, техник-исследователь

Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр
УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия. E-mail: vadimgalimoff@yandex.ru

Аннотация. Представлены биологические характеристики, история возделывания и основные результаты селекции облепихи в условиях Челябинской области.

Ключевые слова: облепиха, биологические требования, сорт.

Sea buckthorn in the South Urals

M.A. Vypolzov, research technician

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.
E-mail: vadimgalimoff@yandex.ru

Abstract. The biological characteristics, the history of cultivation and the main results of sea buckthorn breeding in the conditions of the Chelyabinsk region are presented.

Key words: sea buckthorn, biological requirements, variety.

Облепиха (*Hippóphaë*) – род растений семейства Лоховые (*Elaeagnaceae*). Кустарники или деревья, большей частью колючие, от 0,1 до 3...6 м (редко до 15 м) высотой. Листья очерёдные, узкие и длинные, зелёные в мелких точках сверху, серовато-белые или серебристые, или ржаво-золотистые с нижней стороны от густо покрывающих их звёздчатых чешуек. Цветки появляются раньше листьев. Они однополые мелкие, невзрачные и сидят либо скученно, в коротких колосовидных соцветиях при основании молодых побегов (мужские), либо по одному (реже по 2—5) в пазухе кроющей чешуйки (женские); растения двудомные. Околоцветник простой, двураздельный; в мужском цветке цвето-

ложе плоское, в женском – вогнутое, трубчатое; тычинок четыре (очень редко три); пестик один, с верхнею, одногнёздною, односемянною завязью, и с двураздельным рыльцем. Цветки опыляются ветром, реже насекомыми. Плод – сфалерокарпий («ложная костянка»), состоит из орешка, одетого разрастающейся чашечкой, которая становится сочной, мясистой, гладкой и блестящей. Плоды оранжевые или красноватые, их много, они густо расположены и как бы «облепляют» ветви (отсюда и русское название растения). Плод имеет шарообразную или вытянутую форму. Растения размножаются семенами и вегетативно [1–5].

Плоды съедобные, используются для получения соков, компотов, вин, облепихового масла. Это масло находит широкое применение в медицине и косметологии, входит в состав лосьонов, мазей, лекарственных препаратов. В облепихе масло содержится как в водянистой мякоти плода, так и в семени. Наибольшую ценность представляет масло плодовой мякоти. Это – природный концентрат витаминов. Сумма каротиноидов в облепиховом масле достигает 240 мг на 100 г. В нем содержится также до 330 мг на 100 г а, р и у-токоферолов (витамин Е). Сто граммов свежих плодов облепихи обеспечивают до полутора-двух суточных норм витаминов С и Р и более половины суточной потребности человека в витамине Е. Облепиховое масло весьма ценно благодаря содержащимся в нем непредельным жирным кислотам, называемым незаменимыми и составляющими витамин F. В нем содержатся также такие важные биологически активные вещества, как стерины, фосфолипиды, холин, бетаин, фитохинон (витамин K1). По содержанию стеринов облепиховое масло превосходит хлопковое, подсолнечное, кукурузное, арахисовое и уступает лишь маслу пшеничных зародышей [4, 6–9].

История возделывания. Интерес к облепихе как к плодovому растению появился в начале XX века. Облепиху чаще можно было встретить в садах сибирских садоводов-любителей, стремившихся обогатить сады в суровых районах Сибири местными сортами яблонь и ягодников. Основоположник научного сибирского плодоводства Н.Ф. Кащенко [10] указывал, что облепиха,

как местное сибирское растение, зимует безукоризненно повсюду без всякого прикрытия. Она имеется почти во всех питомниках, но почему-то в садах встречается не часто, хотя вполне заслуживает внимания. В конце прошлого века облепиху начинают разводить и в европейской части России в промышленных питомниках: в Поречье под Москвой, в Воронеже, Петербурге. Большой интерес к облепихе проявлял И. В. Мичурин [11]. Он выращивал ее из семян, выписанных из разных мест, и пришел к выводу, что в средней полосе европейской части СССР сеянцы облепихи, выращенные из западноевропейских семян, в первую же зиму вымерзают, между тем как сибирские семена дают вполне выносливые сеянцы. Поэтому он особенно высоко ценил семена облепихи из районов Сибири [12–15].

Результаты селекции облепихи. Первые документальные сведения о районировании сортов облепихи у нас в стране относятся к 1965 г. – впервые было районировано три сорта: Дар Катуня, Масличная, Новость Алтая [16]. В настоящее время в «Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию» по России находим уже 80 сортов облепихи, в том числе 12 сортов, допущенных к использованию по Уральскому региону. Лучшие из них – Великан, Зырянка, Костер, Лисичка, Любимая, Превосходная, Рыжик, Солнышко, Чуйская, Янтарное ожерелье [17–18].

БАЙКАЛ (сеянец свободного опыления формы Саянская №45), выведен в Донском зональном институте сельского хозяйства (НПО «Дон»), занесен в Государственный реестр в 1998 г. Зимостойкий, среднеурожайный, с плодами средних размеров, хорошего вкуса, раннего срока созревания. Урожай 7-8 кг с куста, масса плодов 0,4 г, вкус 4,3 балла. Устойчив к подмерзанию, слабо поражается вилтом, эндомикозом. Кусты слаборослые (до 1,7 м), слабораскидистые или даже с компактной кроной.

БОТАНИЧЕСКАЯ (сеянец формы № 6 от свободного опыления сеянцами алтайской популяции), выведен в Ботаническом саду МГУ, районирован в 1994 г. по Волго-Вятскому региону. Зимостойкий, урожайный, крупноплодный, с полусухим отрывом, хорошей транспортабельностью, среднего срока созревания.

ния. Урожай с деревца 12,4–30 кг, масса плодов 0,6 г, вкус кислый, сочный, с ароматом, плоды содержат 3,1% сахаров, 1,6% органических кислот, 72-75 мг/100 г витамина С, 12,7 мг/100 г каротиноидов, 4,9% масла. Кусты среднерослые, среднераскидистые, с округлой зонтиковидной кроной.

БОТАНИЧЕСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ (сеянец свободного опыления ленинградской формы № 17397-6), выведен в Ботаническом саду МГУ, занесен в Государственный реестр в 1993 г. по трем регионам: Северо-Западному, Центральному и Волго-Вятскому. Зимостойкий, урожайный, крупноплодный, раннего срока созревания. Урожай до 20 кг с куста, масса плодов 0,83 г. Кусты среднерослые, со слабораскидистой кроной. Плоды содержат 4,3 % масла, 152 мг/100 г витамина С, 13 мг/100 г каратиноидов.

ВЕЛИКАН (Щербинка-1 х мужская форма Катунской экологической группы) – выведен в НИИ садоводства Сибири (Барнаул), занесен в Госреестр в 1987 г. Зимостойкий, высокоурожайный, крупноплодный, удовлетворительного вкуса. Урожай в Челябинске 5-13 кг с деревца, масса плодов 0,6-1,1 г, вкус кислый, плоды содержат 125 мг/100г витамина С; 3,7 мг/100 г каротина. Средняя дата созревания в Челябинске – 28 августа. Растение – древовидный куст, среднего размера с поникающей или округло-конической кроной средней густоты, с ярко выраженной лидерностью.

ДАМСКИЕ ПАЛЬЧИКИ (Чуйская х алтайская форма), выведен в Южно-Уральском НИИ садоводства и картофелеводства (Челябинск), передан на ГСИ в 2003 г. Зимостойкий, урожайный, крупноплодный, с плодами десертного вкуса, позднего срока созревания. Урожай с деревца до 5,7 кг, масса плодов 1...1,5 г, вкус 4,8 балла, отрыв плодов при сборе сухой, транспортабельность высокая, плоды пригодны для потребления в свежем виде и для технологической переработки. Растение средней высоты (2,5-2,7 м), со слабораскидистой кроной, густой, с одним или несколькими лидерами, которые разветвляются у самой земли или на высоте 10-15 см от ее поверхности [8, 18–20].

ЗЫРЯНКА – выведен Институтом цитологии и генетики СО РАН (Новосибирск), занесен в Госреестр РФ в 1992 г. Зимостойкий, урожайный,

устойчив к болезням и вредителям, хорошего вкуса. Урожай до 12 кг с дерева, масса плодов 0,6 г, вкус сладко-кислый, универсального назначения, созревает во второй половине августа, отрыв плодов при сборе сухой. Деревца сильно-рослые, с компактной кроной.

КОСТЕР (Чуйская х алтайская форма) – выведен в Южно-Уральском НИИ садоводства и картофелеводства (Челябинск), занесен в Госреестр в 2002 году. Зимостойкий, урожайный, крупноплодный, десертного вкуса плодов. Урожай с дерева до 11,2 кг, масса плодов 0,8-1,0 г, вкус 4,9 балла, плоды красно-оранжевые, удлиненные, на длинной плодоножке, содержат 125 мг/100 г витамина С, до 8,2 мг/100 г каротина, 6% масла. Средняя дата созревания в Челябинске – 30 августа. Растения сильнорослые, со слабораскидистой кроной. Сорт отличается сухим отрывом плодов, высокой их транспортабельностью, высоким биологически активным потенциалом плодов [8, 20].

ЛЮБИМАЯ (Щербинка-1 х мужская форма катунской популяции) – выведен в НИИ садоводства Сибири (Барнаул), занесен в Госреестр в 1995 г. Зимостойкий, урожайный, крупноплодный, среднего срока созревания (вторая половина августа). Урожай до 11,4 кг с дерева, масса плодов 0,7 г, плоды овальной формы, ярко-оранжевой окраски, с сухим отрывом, высокотранспортабельны.

ЛИСИЧКА (Обильная х алтайская мужская форма) – выведен в Южно-Уральском НИИ садоводства и картофелеводства (Челябинск), районирован в 2002 году. Зимостойкий, урожайный, с плодами десертного вкуса. Урожай до 9,4 кг с дерева, масса плодов 0,6-0,9 г, вкус 5 баллов, сладкий, приятный с ароматом. Плоды цилиндрической формы, красно-оранжевые на длинной плодоножке, содержат до 158 мг/100 г аскорбиновой кислоты, 6,6 мг/100 г каротина, 7% масла. Средняя дата созревания в Челябинске 28 августа. Растение – древовидный кустарник, среднерослый (до 2,8 м высоты), со слабораскидистой кроной, густой, из одного-двух, реже трех лидеров (стволиков), скелетные ветви часто разветвляются у основания на расстоянии 15-20 см от земли [8, 20].

ОБИЛЬНАЯ (Щербинка-1 x Катунский экотип) – выведен в НИИ садоводства Сибири (Барнаул), занесен в Госреестр в 1979 г. Зимостойкий, урожайный, крупноплодный, среднераннего срока созревания. Урожай в Челябинске до 6 кг, в Барнауле – до 15 кг, масса плодов 0,6-0,9 г, кисло-сладкого, приятного вкуса [4]. Плоды овально-цилиндрические, светло-оранжевые на длинной плодоножке, содержат до 142 мг/100 г витамина С, 4,9% масла. Созревает в Челябинске 30 августа, в Барнауле – в первой половине августа, в Сибири – в конце августа. Растения сильнорослые, с овальной среднераскидистой кроной, с тонкими слабооколюченными побегами.

ОТРАДНАЯ (сеянец ленинградской формы от свободного опыления), выведен в Ботаническом саду МГУ, занесен в Государственный реестр в 1997 г. по Центральному региону России. Высокозимостойкий, урожайный, среднего, среднепозднего срока созревания, слабо поражается болезнями и вредителями. Урожай до 9 кг с растения, масса плодов 0,6 г, вкус кислый, со слабым ароматом, отрыв плодов мокрый, транспортабельность невысокая. Растения средней высоты, с пирамидальной кроной, околюченными побегами. Плоды округло-грушевидной формы, блестящие, оранжево-красные, содержат 3,5% сахаров, 1,9 % кислот, 20,5 мг/100 г каротиноидов, 116 мг/100 г витамина С.

ПРЕВОСХОДНАЯ (Щербинка-1 x мужская форма катунского экотипа)– выведен в НИИ садоводства Сибири (Барнаул), занесен в Госреестр в 1987 г. Зимостойкий, урожайный, крупноплодный сорт, слабо поражается болезнями, вредителями. Урожай до 6,3 кг с дерева (на Алтае до 10,8 кг), масса плодов 0,7-0,9 г, плоды цилиндрической формы, оранжевые, посредственного вкуса, содержат до 131 мг/100 г витамина С, 1,5 мг/100 г каротина, 5,6% масла. Созревает в Челябинске 29-30 августа. Растение среднерослое, с редкой раскидистой кроной, с коричневыми, средней толщины, слабооколюченными или вовсе без колючек побегами.

РЫЖИК (Чуйская x мужская форма алтайской облепихи) – выведен в Южно-Уральском НИИ садоводства и картофелеводства (Челябинск), занесен в Госреестр в 2002 г. Зимостойкий, урожайный, десертного вкуса. Урожай до

13,3 кг с дерева, масса плодов 0,6-0,9 г, вкус 4,8 балла, плоды цилиндрической формы, красно-оранжевые, кисло-сладкого, приятного вкуса, содержат 111 мг/100 г витамина С, 8,5 мг/100 г каротина, 6,2% масла. Созревает в Челябинске 26 августа. Растения низкорослые (до 2 м высоты), с раскидистой кроной, скелетные ветви средней толщины, кора ствола и ветвей темно-коричневая с сильным налетом песочного цвета. Крона густооблиственна, побеги толстые без колючек [8, 20].

СОЛНЫШКО (Масличная х мужская форма алтайской облепихи) – выведен в Южно-Уральском НИИ садоводства и картофелеводства (Челябинск), занесен в Госреестр в 2002 г. Один из лучших крупноплодных сортов облепихи южноуральской селекции с плодами десертного вкуса. Зимостойкий, урожайный, среднепозднего срока созревания – созревает в Челябинске в конце августа (28 августа – 2 сентября). Урожай до 14,2 кг с дерева, масса плодов 0,8-1,1 г, вкус 5 баллов, плоды овальные, ярко-оранжевые, блестящие, с сухим отрывом. Растение среднерослое (2-2,5 м высоты), со среднераскидистой и среднеоблиственной кроной, скелетные ветви прочные, средней толщины, побеги прямые, желто-зеленые – растущие, к концу вегетации темно-коричневые [8, 20].

ТРОФИМОВСКАЯ (сеянец ленинградской формы от свободного опыления мужской формой алтайской популяции), выведен в Ботаническом саду МГУ, районирован в 1993 г по Центральному, Уральскому, Волго-Вятскому регионам. Зимостойкий, урожайный, среднепозднего срока созревания, универсального назначения. Урожай с растения 6-7 кг, масса плодов 0,6-0,75 г, плоды содержат 1,8% сахаров, 3,5% органических кислот, 5,8 мг/100 г каротина, 3,85% масла, 183 мг/100 г витамина С. Транспортабельность плодов хорошая. Куст среднерослый, с пирамидальной кроной, с побегами, околоченными в средней степени. Плоды оранжевые, удлинено-овальной формы, сухим отрывом.

ЧУЙСКАЯ – сеянец Чуйской экологической формы от свободного опыления – выведен в НИИ садоводства Сибири, занесен в Государственный реестр в 1979 г. Зимостойкий, урожайный, крупноплодный, с ягодами приятного вкуса,

раннего срока созревания, скороплодный, вступает в пору плодоношения на третий год после посадки. Урожай с куста до 6,2 кг, масса плодов 0,7-1,1 г. В Нижнем Новгороде показатели выше – урожай с одного растения – до 24 кг, масса плодов (максимальная) – 0,82 г. Плоды оранжевые, овально-цилиндрические, сладко-кислого вкуса, содержат (на Урале) 14,5% сухих веществ, 65 мг/100г витамина С, 4,5% масла, 2 мг/100 г каротина, в Нижнем Новгороде – масла 3,3%, каротина 1,6 мг/100 г, витамина С – 77 мг/100 г; на Алтае – 6,4% сахаров, 1,7% органических кислот, 6,2% масла, 3,7 мг/100 г каротина, 134 мг/100 г витамина С. Растения сдержанного роста, с раскидистой кроной, ветвями средней толщины, коричневой окраски коры, с белесой рябью у основания [4].

ЯНТАРНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ – выведен в Южно-Уральском НИИ садоводства и картофелеводства (Челябинск), районирован 2002 году. Зимостойкий, высокоурожайный, крупноплодный, слабо поражается болезнями и вредителями. Это один из наиболее крупноплодных отечественных сортов облепихи. Урожай до 15,6 кг с деревца, масса плодов 1,4- 2,2 г, вкус 4,4 балла, плоды овальные, оранжевые, содержат 112 мг/100 г витамина С, 5,7 мг/100 г каротина, 6% масла. Созревает в Челябинске 1 сентября. Растение среднерослое, до 2,5 м высоты, со слабораскидистой кроной, разреженной. Скелетные ветви средней толщины, длинные, повисающие под тяжестью урожая. Кора ствола и скелетных ветвей темно-коричневой окраски с сильным матовым налетом, гладкая. Побеги толстые, прямые, коричневые, матовые, неопушенные, колючки на побегах отсутствуют. Сорт универсального назначения, пригоден для употребления в свежем виде и для технологической переработки [20–22].

Заключение. В результате селекции на Южном Урале создано 5 сортов облепихи (Костер, Лисичка, Рыжик, Солнышко и Янтарное ожерелье), внесенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Доля местных сортов в районированном по Уральскому региону сорimente составляет 42%. Кроме того, сорт облепихи Дамские пальчики челябинской селекции передан на государственное испытание.

Литература

1. **Кожевников А.П.** Облепиха крушиновидная на Урале (интродукция и популяции). – Екатеринбург, 2001. – 128 с.
2. **Ильина Н.А.** Облепиха на Южном Урале // Уральские нивы. – 1980. – № 7. – С. 29.
3. **Глаз Н.В., Лебедева Т.В., Васильев А.А.** Мобилизация генофонда плодово-ягодных культур и картофеля на Южном Урале // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля: сб. науч. тр. – Т. XVIII. – Челябинск, 2016. – С. 217-221.
4. **Ильин В.С., Ильина Н.А.** Жимолость синяя, облепиха. – Челябинск, 2007. – 372 с.
5. **Ильина Н.А., Ильин В.С.** Некоторые особенности опыления облепихи на Южном Урале // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. – 2017. – № 2 (42). – С. 105-108.
6. **Вигоров Л.И.** Витамины на ветках. – Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1969. – 158 с.
7. **Вигоров Л.И.** Сад лечебных культур. – Свердловск, 1976. – 171 с.
8. **Ильин В. С.** Шиповник, клюква и другие редкие культуры сада /В. С. Ильин. — Челябинск: ФГБНУ ЮУНИИСК, 2017. — 318 с
9. **Наумова Н.Л.** Химический состав плодов облепихи (*Hippophae rhamnoides* L.), выращиваемой в Челябинской области // Вестник МГТУ. Труды Мурманского государственного технического университета. – 2021. – Т. 24. – № 3. С. 306-312. DOI: 10.21443/1560-9278-2021-24-3-306-312
10. **Кащенко Н.Ф.** Возможно ли у нас плодоводство? // Памятная книжка Томской губернии на 1908 г. – Томск, 1908. Ч. 3. URL: <http://vital.lib.tsu.ru/vital/-access/manager/Repository/vtls:000239064> (дата обращения: 10.02.2023)
11. **Мичурин И.В.** Сочинения. В 4-х томах. – М.: ОГИЗ: Сельхозгиз, 1948.
12. Облепиха в Бурятии. URL: <https://russiantastes.ru/nominees/8559292/> (дата обращения: 10.02.2023)
13. **Качалов А. А.** Деревья и кустарники. – М.: Лесная промышленность, 1970. – 406 с.
14. **Колесников С. А.** Плодоводство, Беларусь. 2008.
15. **Рысс С. М.** Витамины в медицине. – Ленинград: Медгиз, ЛО, 1960. – 93 с.
16. **Васильев А.А., Гасымов Ф.М., Ильин В.С.** Результаты селекции облепихи на Южном Урале // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. – 2022. – Т. 183. – № 2. – С. 24-31. DOI: 10.30901/2227-8834-2022-2-24-31

17. Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Т.1. «Сорта растений» (официальное издание). – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2022. – 646 с.

18. **Ильина Н.А., Ильин В.С.** Результаты многолетних исследований по облепихе // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля: сб. науч. тр. – Т. XIII. – Челябинск, 2011. – С. 96-98.

19. **Ильин В.С., Ильина Н.А.** Лучший сорт облепихи – Дамские пальчики, селекции Южно-Уральского НИИ садоводства и картофелеводства // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных, овощных культур и картофеля: Сб. науч. тр. – Челябинск, 2017. – С. 16-22.

20. **Макаренко С.А., Савин Е.З., Ильин В.С.** [и др.]. Помология Урала: сорта плодовых, ягодных культур и винограда. – Москва, 2022. – 506 с.

21. **Ильин В.С., Ильина Н.А.** Селекция и сортоизучение жимолости синей и облепихи на Южном Урале // Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. – 2012. – № 6. – С. 33-35.

22. Помология сортов плодово-ягодных, овощных культур и картофеля селекции Южно-Уральского НИИ садоводства и картофелеводства / под редакцией А.А. Васильева. – Челябинск: ФГБНУ ЮУНИИСК, 2018. – 485 с.